

ARIMA MODELLARI YORDAMIDA JISMONIY SHAXSLARLARNING XORIJIY PUL O'TKAZMALARI KO'SATKICHINI PROGNOZLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATIDA)

Davranov Odil Jumanazarovich

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Tel: +99893-709-01-90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362248>

Annotatsiya: Maqolada asosiy e'tibor ARIMA modellari yordamida jismoniy shaxslarlarning xorijiy pul o'tkazmalari ko'satkichini prognozlashtirish jarayoniga qaratilgan. Boks-Jenkins usulini qo'llagan holda mavsumiy integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha model qurilgan. Natijada vaqtli qator statsionarligi tekshirilib, SARIMA (0,2,2), (2,2,2) modeli tuzilgan. Model ahamiyatliligi MAPE bo'yicha hamda parametrlari statistik ahamiyatliligi esa Fisherning z mezonini bilan baholangan. Qoldiqlar normal taqsimot qonuniga bo'ysunishi hamda ularda avtokorrelatsiya mavjud emasligi o'rganilgan. Natijada modeldan foydalanib, 2028 yilga qadar pul o'tkazmalari hajmining prognoz qiymatlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ADF test, ACF, PACF, model, ARIMA, SARIMA, MAPE, Fisher, avtokorrelatsiya.

Annotatsiya: В данной статье с помощью моделей ARIMA прогнозируется показатель количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом в Сурхандарьинской области. Первоначально была исследована стационарность временного ряда и построена модель SARIMA (0,2,2),(2,2,2). Значимость модели оценивалась с помощью MAPE, а статистическая значимость ее параметров оценивалась с помощью z-критерия Фишера. Было изучено отсутствие автокорреляции в остатках. В результате были разработаны прогнозные значения до 2028 года.

Ключевые слова: ADF test, ACF, PACF, модель, ARIMA, SARIMA, MAPE, Фишер, автокорреляция.

Annotation: In this article, using ARIMA models, the indicator of the number of passengers transported by road in Surkhandarya region is predicted. Initially, the stationarity of the time series was investigated and the SARIMA(0,2,2),(2,2,2) model was constructed. The significance of the model was assessed using MAPE, and the statistical significance of its parameters was assessed using Fisher's z-test. The absence of autocorrelation in the residues was studied. As a result, forecast values were developed until 2028.

Key words: ADF test, ACF, PACF, model, ARIMA, SARIMA, MAPE, Fisher, constant.

Kirish. Jahon iqtisodiyoti rivojlanib, mamlakatlararo integratsion aloqalar kuchayib borgan sari, mehnat migratsiyasi ham tobora intensivlashib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlar va iqtisodiy qoloq mamlakatlar o'rtasidagi farqlarning uzluksiz oshib borayotgani ushbu jarayonlarni jadallashtirishga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki

mehnat migratsiyasi, kishilik jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichida, migratsiyaning o'ziga munosib ish va yuqori daromad topish maqsadida amalga oshiriladigan alohida turi bo'lib, iqtisodiyoti og'ir ahvolda bo'lgan kam rivojlangan mamlakatlarda bandlik va ish haqidagi o'tkir muammolarni hal etishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda

BMTning ma'lumotlariga ko'ra, hozirda yer yuzida 1.1 milliarddan ortiq odam

qashshoqlikda kun kechiradi va ularning deyarli yarmi 455 million kishi mojaro yoki beqarorlik mavjud bo'lgan mamlakatlarda yashaydi. Kambag'allik va qashshoqlikka qarshi kurashish BMT kun tartibidagi asosiy masalalardan hisoblanadi. Bu borada tashkilot tomonidan bir qator muhim ishlar amalga oshirilgan. Xususan, 1992-yilda BMT Bosh assambleyasining 47G'196 rezolyutsiyasi asosida 17-oktyabr – Xalqaro qashshoqlikka barham berish kuni sifatida belgilangan.

Hududiy rivojlanish uchun xorijiy pul o'tkazmalari yordamida strategiyalar ishlab chiqish, asosan, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan. Xorijiy pul o'tkazmalari nafaqat daromad manbai bo'lib, balki mahalliy iqtisodiyotga muhim ta'sir ko'rsatadi.

2024-yilda O'zbekistonga xorij davlatlaridan pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilga nisbatan 3,4 mlrd dollarga yoki 30%ga oshdi. Jami 14,8 mlrd AQSH dollari mablag'larning 77%i yoki 11,5 mlrd AQSH dollari Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri keladi, bu o'tgan yilning shu davrga nisbatan 29 % ga oshganini ko'rsatadi. Undan keyingi o'rinlarni Qozog'iston (795 mln dollar), AQSh (577 mln. dollar), Janubiy Koreya (534 million dollar), Turkiya (405 million dollar) va Buyuk Britaniya (135 million dollar) kabi mamlakatlardan amalga oshirilgan. Joriy yilda ham pul o'tkazmalari fundamental trendi doirasida o'sib borishi va aholi daromadlari o'sishiga ijobiy hissa qo'shishi kutilmoqda. Shu bilan birga, ish haqi va transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmining yuqori o'sishi aholi real daromadlari 8,1 foizga oshishiga xizmat qildi. Bu esa yuqori iqtisodiy faollik fonida kelgusi oylarda ham yalpi talabni qo'llab-quvvatlovchi ta'sirga ega bo'lib, bazaviy inflyatsiyaga oshiruvchi bosim yaratishi mumkin. Makroiqtisodiy prognozlarga ko'ra, 2025 yil yakunlari bo'yicha yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 6 foiz atrofida bo'lishi kutilmoqda. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillari bo'lib yuqori iqtisodiy faollikning davom etishi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va mahalliy investitsiyalar hajmining oshib borishi xizmat qiladi. [3]

Ma'lumki vaqtli qatorlar bo'yicha prognoz qilishning bir qancha usul va yondashuvlari mavjud. Odatda iqtisodiy jarayonlarni prognozlashda vaqtli qatorlardan mavsumiylik, trend va tasodifiy tarkibiy qismlar ajratib olinadi, shuningdek lag o'zgaruvchilar ta'siri o'rganiladi va hokazo. Ammo ba'zan an'anaviy usullar qo'llanilganda qoldiqlarda avtokorrelyatsiya va boshqa bog'liqliklar mavjud bo'lishi mumkin. Aynan shu kabi jarayonlarni prognozlashda Boks va Jenkins tomonidan 1970 yilda taklif qilingan integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA) modeli qo'l keladi. [4]

Ushbu tadqiqotda mavsumiy integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average - SARIMA) modeli yordamida Surxondaryo viloyatida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o'tkazmalari ko'satkichini dinamikasi prognoz qilinadi.

Mazkur mavzuga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan "Xorijiy pul o'tkazmalarini takomillashtirish" va unga bog'liqli tushunchalar ko'pchilik xorij va o'zbek iqtisodchi olimlari tomonidan ilmiy asoslanib, iqtisodiy termin sifatida foydalanib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.04.2024 yildagi PF-59-sonli "Mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish va

migrantlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib farmonga muvofiq, "Xorijda ish" mehnat migratsiyasi elektron dasturiy majmuasi orqali fuqarolar xorijda ishga joylashishlari mumkin. Shuningdek, kompensatsiyalarni olish uchun arizalar elektron tarzda yoki bevosita Agentlikka taqdim etilishi belgilangan. Bu esa pul o'tkazmalarini amalga oshirish jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qiladi. [1]

Xorijiy pul o'tkazmalarini rivojlantirish bo'yicha ekonometrik modellarini tuzish va istiqbollarni prognozlash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan mamlakatimiz tadqiqotchi olimlaridan R.Nabiyev, T.Saydullayev, A.Abduqahhorov va boshqalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

R.Nabiyev (2010) Migratsiya va xorijiy pul o'tkazmalarining qishloq xo'jaligi hamda mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganib chiqqan. Hamda mintaqaviy iqtisodiyotdagi xorijiy pul oqimlarini tahlil qilgan.

T.Saydullaev (2020) Xorijiy pul o'tkazmalarining O'zbekiston mintaqalaridagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rgangan, hamda pul o'tkazmalarining qashshoqlikni kamaytirishdagi roli va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini tahlil qilgan.

A.Abduqahhorov (2015) Xorijiy pul o'tkazmalari oqimlarini statistik tahlil qilish va prognozlash bilan birga Migratsiya va xorijiy pul o'tkazmalari bo'yicha ekonometrik modellashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borgan.

Xorijlik olimlardan Dilip Ratha (2000) Jahon Bankining yetakchi iqtisodchilaridan biri bo'lib, migratsiya va pul o'tkazmalari oqimlari bo'yicha ko'plab ilmiy ishlarga mualliflik qilgan. Uning tadqiqotlari, xususan, pul o'tkazmalari oqimlarining qabul qiluvchi mamlakatlarning iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.[5] Hein de Haas (2007) Migratsiya, xorijiy pul o'tkazmalari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rgangan bo'lsa H.Richard, Jr. Adamslar (2003) Pul o'tkazmalari va ularning qashshoqlikni kamaytirishdagi roli bo'yicha tadqiqot olib borishgan. [6-7]

Ammo yuqorida qayt etilgan tadqiqotlarni tadqiq etish hamda tadqiqotlarda xorijiy pul o'tkazmalari statistikasi hajmini prognoz qilish yetarli darajada o'rganilmagan. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda xorijiy pul o'tkazmalari hajmi istiqbolini prognozlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tahlil va natijalar

Kuzatuvlar yordamida olingan iqtisodiy vaqtli qatorlar kamdan-kam holatlarni hisobga olmaganda odatda statsionar bo'lmaydi. Bunday vaqtli qatorlarda vaqtga bog'liq bo'lgan tasodifiy bo'lmagan tarkibiy qismlar mavjud bo'ladi. Agar vaqtli qatorning tasodifiy qoldiqlari statsionar qatorni tashkil etsa, u holda vaqtli qator statsionar bo'lmagan qatorni tashkil etadi. Bunday qatorlarni tavsiflashda integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA) modeli qo'llanildi.

ARIMA modellari integratsiyalashgan vaqtli qatorlarni modellashtirishga imkon beradi. Agar vaqtli qator statsionar bo'lmasa va uning d -tartibli farqlari statsionar qatorni tashkil etsa, u holda ushbu vaqtli qator d -tartibli integratsiyalashgan hisoblanadi (ru.wikipedia.org, 2021). Boshqacha qilib aytganda, agar vaqtli qator statsionar bo'lmasa, ARIMA model tuzish uchun uning d -tartibli (statsionar bo'lgunga qadar) farqlariga o'tiladi.

ARIMA modeli odatda ARIMA (p, d) kabi ifodalanib, p - avtoregressiya tartibini, q - sirg'aluvchi o'rtacha tartibini va d - farqlar tartibini bildiradi. Model quyidagi umumiy ko'rinishga ega:

$$\Delta^d Y_t = c + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta^d Y_{t-1} + \sum_{j=1}^q \beta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Bu yerda c , α_i , β_j – model parametrlari, Δ^d – d tartibli farqlar operatori (masalan, $\Delta^1 Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ – birinchi tartibli farqlar) (ru.wikipedia.org, 2021).

Modelni baholashda dastavval vaqtli qatorning statsionar ekanligi tekshiriladi. Agar u statsionar bo'lmasa vaqtli qatorning birinchi farqlariga o'tiladi, agar u turg'un bo'lsa navbatdagi bosqichga kirishiladi.

Modelni baholash uchun quyidagi bosqichlarni amalga oshirish zarur:

1. Modelni identifikatsiya qilish;
2. Model parametrlarini baholash va uning adekvatligini tekshirish;
3. Prognoz qilish (T.A. Dubrova, 2003).

2014-yil I chorak- 2024-yil IV chorak davri bo'yicha Surxondaryo viloyatiga jismoniy shaxslar tomonidan kelib tushgan xorijiy pul o'tkazmalari hajmi.

1-jadval

1-jadval. Yillar	Choraklar	Yt	Yillar	Choraklar	Yt	Yillar	Choraklar	Yt	Yillar	Choraklar	Yt
2014 yil	I chorak	50,32546	2017 yil	I chorak	68,45621	2020 yil	I chorak	79,91095	2023 yil	I chorak	146,395
	II chorak	65,21632		II chorak	87,32654		II chorak	119,1621		II chorak	190,016
	III chorak	70,41237		III chorak	95,23463		III chorak	147,1867		III chorak	221,015
	IV chorak	79,3584		IV chorak	110,7369		IV chorak	151,006		IV chorak	230,081
2015 yil	I chorak	48,45682	2018 yil	I chorak	72,92396	2021 yil	I chorak	129,539	2024 yil	I chorak	163,9624
	II chorak	67,12563		II chorak	97,15692		II chorak	150,5101		II chorak	218,5184
	III chorak	75,3249		III chorak	122,5902		III chorak	191,185		III chorak	258,5876
	IV chorak	83,24591		IV chorak	102,08		IV chorak	180,2765		IV chorak	271,4956
2016 yil	I chorak	50,42189	2019 yil	I chorak	88,19329	2022 yil	I chorak	110,7012			
	II chorak	69,23456		II chorak	119,3585		II chorak	202,425			
	III chorak	77,14563		III chorak	149,8705		III chorak	240,1786			
	IV chorak	85,44353		IV chorak	134,5879		IV chorak	210,7489			

1-jadvaldagi ma'lumotlar asosida Surxondaryo viloyati Markaziy bank boshqarmasining rasmiy saytidan olingan ma'lumotlarga tayanib, ularning dinamikasi grafik tarzda taqdim etilgan.

2014-yildan 2024-yilgacha xorijiy pul o'tkazmalari hajmi muttasil o'sib, o'rtacha yillik o'sish sur'ati 10-12% atrofida bo'lganini ko'rishimiz mumkin. 2020-yildan keyin esa sezilarli darajada o'sish kuzatilgan. Bu pandemiya davrida xorijdan ishlayotgan mehnat migrantlarining oila-a'zolariga qo'llab-quvvatlovni oshirishi bilan izohlanadi. 2024-yilda o'tkazmalar hajmi 2014-yilga nisbatan qariyb 5,4 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.04.2024 yildagi PF-59-sonli "Mehnat

migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmoni. lex.uz

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Migratsiya jarayonlarini boshqarish tizimini isloh qilish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident Farmoni (PF-162-son, 17.10.2024-yil). lex.uz

3. "Jismoniy shaxslarning valyuta operatsiyalari bo'yicha qisqacha sharh" Markaziy bankning 2024-yil yanvar-dekabr oylari bo'yicha hisobotidan. cbu.uz

4. Ismagilov I.I., Kadochnikova Ye.I. Gretl muhitida maxsus ekonometrika modellari / rus tilidan B.E.Turayev tarjimasida - Termiz: Nashriyot, 2024. - 114 b.

5. Hein de Haas. Remittances, Migration and Social Development. №34 oktabr. 2007

6. Hein de Haas. Remittances, Migration and Social Development. №34 oktabr. 2007

7. H.Richard, Jr. Adamslar. International Migration, Remittances, and Poverty in Developing Countries December 2003

8. Zaripova M.D. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatining statistik tahlili va prognozlashtirish-"Yashil iqtisodiyot varaqiyot" №11 son noyabr,2024 yil (892-901 b.)

9. Turayev B. E., Xatamov O. Q. ARIMA modeli yordamida qurilish ishlari hajmini prognoz qilish (Surxondaryo viloyatida misolida). "UzBridge" elektron jurnali, 2021-yil 1-son, 74-84-betlar.